

DOI:

Зозуля Н. Ю., канд. філол. наук, доцент
Національний транспортний університет
**Нормативно-правове регулювання висвітлення інформації в ЗМІ у
період війни**

З початком повномасштабного вторгнення українські медіахолдинги активно поглибилися у військову та воєнну тематику. Проте часом, публікуючи сенсаційні матеріали, медійники та медійниці не розуміють, що опублікована інформація може зашкодити як певним групам населення, так і стратегічним та тактичним планам Генерального штабу і Збройним силам України.

Для регулювання інформації в період війни у 2015 році було прийнято Закон України «Про правовий режим воєнного стану». Оскільки з 24 лютого було запроваджено воєнний стан та на момент написання роботи продовжено його до 20 травня 2023 року, то наразі роботу масмедіа визначає згаданий вище закон.

Згідно з ним військове командування та військові адміністрації мають право регулювати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, роботу постачальників електронних комунікаційних мереж, телерадіоорганізацій та інших закладів культури та засобів масової інформації.

З березня 2022 року опубліковано (03.10.2022 доповнено) Наказ головнокомандувача Збройних сил України «Про організацію взаємодії між Збройними силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану». Серед низки вказівок та рекомендацій від військового командування варто виділити основні:

1. Пам'ятка про висвітлення оборонних підприємств, зокрема, заборонено:

- публікувати фото/відео з місць «прильотів», руйнування оборонно-промислових та військових об'єктів;
- надавати коментарі власних суджень стосовно виду російської зброї, з якої було зруйновано/пошкоджено об'єкт;
- вказувати назви виробництв української зброї, яку нині виготовляють;

– зазначати точну кількість і види техніки, яка є на озброєнні Сил безпеки та оборони;

– поширювати дані про нові розробки та інновації українського промислово-оборонного комплексу.

2. Розпорядження про заборону використання відеореєстраторів.

3. Заклик не називати координати влучення російських ракет/БПЛА: «ракета потрапила в лікарню №56», «ракета цілилась у військову частину, але потрапила у парк», «ракета потрапила не в полотно аеродрому, але поблизу нього в склад».

4. Заборона не поширювати інформацію про переміщення і захист музейних цінностей під час війни.

5. Уникати обговорень перебігу бойових дій та не радіти передчасним успіхам на фронті.

Важливість заборони поширення цих відомостей зумовлена тим, що більше 80% розвідувальної інформації російські окупаційні війська збирають з відкритих українських джерел. Саме інформація у соцмережах та українських ЗМІ допомагає росіянам коригувати ракетні та артилерійські обстріли. Якщо користувачі соцмереж повідомляють, що цілились в один об'єкт, а попали в інший – є велика ймовірність того, що російські ракети прилетять вдруге, щоб «добити» ціль.

Згідно із Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного або надзвичайного стану», прийнятого 24 березня 2022 року, запроваджено кримінальну відповідальність за «несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану».

3 березня 2022 року Кримінальний кодекс України також поповнився новою статтею, яка передбачає відповідальність за колабораційну діяльність. Одним із видів колабораціонізму визначено «здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку

держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України...». При цьому уточнено, що «під здійсненням інформаційної діяльності розуміється створення, збирання, одержання, зберігання, використання та поширення відповідної інформації». Зазначимо, що на сьогодні на окупованих територіях фіксують часті випадки колабораціонізму в медійній сфері. Медійників та медійниць, які почали співпрацювати з російськими окупаційними військами, підозрюють у злочині за частиною 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України, за який передбачено «позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої». Це досить важливі законодавчі зміни, які сприятимуть покаранню всіх тих, хто сприяв, сприяє та в майбутньому сприятиме злочинам проти Української держави та її громадян.

Отже, у воєнний час нормативно-правове регулювання висвітлення інформації ЗМІ є пріоритетним, оскільки від нього також залежать безпека загалом Української держави, законодавчим шляхом здійснюється вирішення питань недопущення завдання шкоди інформації, процесам, що базуються на інформації.